

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELLARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELLARINI ISHLAB CHIQUISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUQ O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUVCHILAR KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Отакулов Ойбек Хамдамович,

кандидат технических наук, доцент,
Ферганский филиал Ташкентского университета
информационных технологий
имени Мухаммада аль-Хорезми,
Фергана, Узбекистан
E-mail: oybek.otagulov.63@bk.ru

Азамхонов Баходир Саиткамолхонович,

старший преподаватель
Ферганский филиал Ташкентского университета
информационных технологий
имени Мухаммада аль-Хорезми,
Фергана, Узбекистан
E-mail: bahodirazamxonov@gmail.com

Набиев Искандар Фарходжон угли,

студент, Ферганский филиал Ташкентского
университета информационных технологий
имени Мухаммада аль-Хорезми,
Фергана, Узбекистан
E-mail: inabiev088@gmail.com

Аннотация. Рассматриваются вопросы построения оптимальных алгоритмов оценивания автоматических систем по последовательности фильтра Калмана. Приведенные выражения позволяют стабилизировать процедуру оптимального оценивания параметров и состояния объектов управления.

Ключевые слова: объекты управления, оптимальное оценивание параметров и состояния, фильтр Калмана

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня технический контроль и оценка автоматических систем является одним из последовательно развивающихся научных направлений. Состояние, важность и надежность сложных технологических систем выделяются среди основных вопросов производства. Одновременно с теоретическими исследованиями в области технической анализ ведутся научные-прикладные работы по организации диагностирования разнообразных систем управления и других технических систем [1, 3, 6].

Современные системы оценки включают в себя измерительные приборы, которые

предоставляют информацию об основных показателях тестируемых систем и универсальные устройства, позволяющие реализовать очень сложные алгоритмы автоматического управления.

Традиционные методы диагностирования [1] позволяют получать во многих случаях адекватные результаты решения задач управления динамическими объектами. Однако, есть большой класс решаемых задач, для которых использование только традиционных методов современной теории управления не дает решения. С этим можно столкнуться при управлении динамическими объектами, например, летательными аппаратами. Их функциональные системы подвергаются

отказам, и на них влияет внешняя среда [2]. Поэтому специалисты проявляют значительный интерес разрабатывая САУ- системы автоматического управления летательными аппаратами, являющимися устойчивыми к отказам. Такие системы называются отказоустойчивыми САУ [3].

Уже есть некоторый опыт в создании таких отказоустойчивых систем. Однако имеющиеся структурные и параметрические подходы к обеспечению отказоустойчивости САУ не идентифицируют системные принципы самоорганизации и полностью не используют множество разнообразных средств для сохранения работоспособности САУ когда появляются отказы в функциональных элементах. Устранить указанные недостатки можно при помощи системного подхода к обеспечению отказоустойчивости САУ, который соединяет две взаимосвязанные задачи. Первой является задача основательного диагностирования технического состояния САУ, а второй – гибкое восстановление работоспособности.

Первая задача диагностирования технического состояния САУ использует сигнально-параметрический подход, который заключается в том, что диагностирование делится на четыре подзадачи. Это обнаружение отказа, поиск места отказа, установление класса отказа и определение вида отказа. Все эти подзадачи взаимосвязаны между собой.

МЕТОДЫ. Для каждой из подзадач строят ДМ – диагностические модели. Эти методы представляют собой особый класс математических моделей, связывающих как прямые, так и косвенные признаки отказов. Затем диагностические модели объединяются в иерархию. На каждом уровне иерархии находятся определенные диагностические модели, нижний уровень содержит диагностические модели определения видов отказа, верхний уровень - диагностические модели обнаружения отказа.[1-10]

Пусть проверим линейное математическое уравнение, заданное уравнением состояния

$$x(k+1) = \Phi(k+1, k)x(k) + G(k+1, k)w(k) \quad (1)$$

и измерений

$$z(k) = H(k)x(k) + v(k), \quad (2)$$

Предполагаем, что случайные векторы $w(k)$ и $v(k)$ представляют собою гауссовский шум. Их средние значения и ковариации равны

$$E[w(k)] = 0;$$

$$E[w(k)w^T(j)] = Q(k)\delta(kj); \quad (3)$$

$$E[v(k)] = 0; \quad E[v(k)v^T(j)] = R(k)\delta(kj);$$

$$E[w(k)v^T(j)] = 0, \quad (4)$$

где E - оператор статистического усреднения; T -знак транспонирования; $\delta(kj)$ – дельта-функция Кронекера:

$$\delta(kj) = \begin{cases} 1, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases} \quad (5)$$

Здесь

$$P(k/k-1) = \Phi(k, k-1)P(k-1/k-1)\Phi^T(k, k-1) + G(k, k-1)G^T(k, k-1) \quad (6)$$

где $P(k-1/k-1)$ – ковариационная матрица ошибок оценок на предыдущем шаге.

Оценка вектора состояния $\hat{x}(k/k)$ и матрица ошибок оценок $P(k/k)$ могут быть найдены с помощью моделью Калмана следующего вида [5]:

$$\hat{x}(k/k) = \hat{x}(k/k-1) + K(k)\Delta(k), \quad (7)$$

$$K(k) = P(k/k-1)H^T(k)[H(k)P(k/k-1)H^T(k) + R(k)]^{-1}, \quad (8)$$

$$P(k/k) = [I - K(k)H(k)]P(k/k-1), \quad (9)$$

где $K(k)$ – матричный коэффициент усиления фильтра Калмана; I – единичная матрица.

С целью обнаружения отказов удобнее использовать нормализованную обновляющую последовательность [3,4]

$$\tilde{\Delta}(k) = [H(k)P(k/k-1)H^T(k) + R(k)]^{-1/2} \Delta(k), \quad (10)$$

потому что в этом случае

$$E[\tilde{\Delta}(k)\tilde{\Delta}^T(j)] = P_{\tilde{\Delta}} = I\delta(kj) \quad (11)$$

Методы проверки соответствия последовательности белому шуму и выявления изменения ее математического аппарата рассмотрены в [5]. С целью проверки матрицы обновляющей модели $\tilde{\Delta}(k)$ в [3,4] предлагается использовать след выборочной матрицы

$$\hat{S} = \frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^M [\tilde{\Delta}(k) - \bar{\tilde{\Delta}}] [\tilde{\Delta}(k) - \bar{\tilde{\Delta}}]^T \quad (12)$$

РЕЗУЛЬТАТЫ. В рассмотрим метод проверки матрицы последовательности восстановления, в которой отсутствует указанная ошибка, и несколько рекомендаций по максимально быстрому обнаружению ошибок.

С этой целью предлагается использовать параметру вида [6]:

$$\lambda = \frac{L^T P_{\tilde{\Delta}}^{-1} L}{L^T A^{-1} L}, \quad (13)$$

где $A = (M-1)\hat{S}$ – матрица Ушарта; L – любой фиксированный вектор. Так как матрицы $P_{\tilde{\Delta}}$ и A положительно определены и A имеет распределение Ушарта $\{A \in W(P_{\tilde{\Delta}}, M)\}$, то λ распределена по закону χ^2_{M-s+1} для любого фиксированного вектора L [6,9]. Этот результат позволяет свести исследование многомерного распределения Ушарта к рассмотрению одномерного χ^2 -распределения.

В качестве вектора L используем единичный вектор $I_s^T = (1, 1, \dots, 1)$. Тогда

$$\frac{I_s^T P_{\tilde{\Delta}}^{-1} I_s}{I_s^T A^{-1} I_s} \sim \chi^2_{M-s+1} \quad (14)$$

Учитывая, что $I_s^T P_{\tilde{\Delta}}^{-1} I_s = s$ и

$I_s^T A^{-1} I_s = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^s a_{ij}^*$ где, a_{ij}^* – элементы матрицы A^{-1} , проверку ковариационной матрицы сведем к проверке статистики

$$\frac{s}{\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^s a_{ij}^*} \sim \chi^2_{M-s+1} \quad (15)$$

В случае отказа выборочная ковариационная матрица $A/(M-1)$ не будет соответствовать единичной матрице и χ^2_{M-s+1} стремится превысить табличное значение для заданного уровня значимости.

Необходимые условия максимума величины $\lambda(L): \partial \lambda(L) / \partial L = 0$. Как известно [28], для симметричной матрицы Y обратная к ней Y^{-1} также симметрична. Если Y положительно определена, то это же верно для матрицы Y^{-1} .

Так как A и $P_{\tilde{\Delta}}^{-1}$ симметричные и положительно определенные матрицы, то из сказанного следует, что матрицы A^{-1} и $P_{\tilde{\Delta}}^{-1}$ тоже симметричны и положительно определены. Тогда, дифференцируя (1) по L , с учетом симметричности матриц $P_{\tilde{\Delta}}^{-1}$ и A^{-1} получим

$$\frac{2DP_{\tilde{\Delta}}^{-1}L - 2CA^{-1}L}{D^2} = 0, \quad (16)$$

где

$$L^T A^{-1} L = D; \quad L^T P_{\tilde{\Delta}}^{-1} L = C. \quad (17)$$

Отсюда

$$DP_{\tilde{\Delta}}^{-1}L - CA^{-1}L = 0. \quad (18)$$

Учитывая, что $D \neq 0$, перепишем (14) в виде уравнения

$$P_{\tilde{\Delta}}^{-1}L - (C/D)A^{-1}L = 0. \quad (19)$$

Выражение (15) (являющееся и достаточным условием) определяет оптимальный вектор $L_{\text{опт}}$, для которого

$$\lambda(L_{\text{опт}}) = \lambda_{\text{max}} = \frac{L_{\text{опт}}^T P_{\tilde{\Delta}}^{-1} L_{\text{опт}}}{L_{\text{опт}}^T A^{-1} L_{\text{опт}}} = \left(\frac{C}{D} \right)_{\text{max}}$$

Тогда (15) можно записать в виде

$$P_{\tilde{\Delta}}^{-1} L = \lambda A^{-1} L, \quad \lambda = \lambda_{\text{max}}. \quad (20)$$

Уравнение (16) перепишем в эквивалентной форме:

$$AP_{\tilde{\Delta}}^{-1} L = \lambda L. \quad (21)$$

Модель однородных нелинейных уравнений (17) имеет нетривиальное решение при

$$\left| AP_{\tilde{\Delta}}^{-1} - \lambda I \right| = 0. \quad (22)$$

Корни уравнения (22) $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ являются собственными числами матрицы $AP_{\tilde{\Delta}}^{-1}$.

Для каждого собственного числа $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ из (16) может быть найден собственный вектор L_1, \dots, L_s , причем

$$L_i^T P_{\tilde{\Delta}}^{-1} L_i = \lambda_i L_i^T A^{-1} L_i.$$

Наилучший вектор $L_{\text{опт}}$ есть собственный вектор матрицы $AP_{\tilde{\Delta}}^{-1}$ (в данном случае матрицы A , поскольку $P_{\tilde{\Delta}} = I$) соответствующий максимальному собственному значению этой матрицы.

Так как матрицы $P_{\tilde{\Delta}}$ и A - симметрические и положительно определенные, то матрица $AP_{\tilde{\Delta}}^{-1}$ имеет вещественные собственные векторы и вещественные собственные значения. Отсюда следует, что из уравнений (17) - (18) можно найти аналитически или численно оптимальный вектор $L_{\text{опт}}$, обеспечивающий максимум отношения двух квадратичных форм 13.

ВЫВОДЫ. В данной статье рассмотрены вопросы обнаружения неисправностей в автоматических системах при различных помеха-

сигнальных условиях их функционирования. Известны различные способы дифференцирования приближенно заданной функции. В [9] приводятся алгоритмы численного дифференцирования с использованием алгебраических многочленов наилучшего приближения, а также устойчивых формул максимального порядка. Получили распространение в задаче численного дифференцирования также алгоритмы, основанные на разложении искомого решения по собственным функциям дифференциального оператора, применении дискретного преобразования Фурье, приближении экспериментальной информации кубическими сплайн функциями, а также различные способы сглаживания исходных значений функции.

Для устойчивого дифференцирования приближенно заданной функции можно использовать также идеи «шаговой регуляризации» [8]. Приведенные выражения позволяют стабилизировать процедуру устойчивого оценивания параметров и состояния нелинейных объектов управления по модели Калмана. Приведенные алгоритмы оказываются эффективными при обнаружении изменений, сильно влияющих на статистические характеристики обновляющей последовательности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мироновский Л.А. Функциональное диагностирование динамических систем: Научное издание / С.Пб., 1998. -266 с.
2. Пельцвергер С.Б. Алгоритмическое обеспечение процессов оценивания в динамических системах в условиях неопределенности. -М.: Наука, 2004. – 126 с.
3. Жирабок А.Н. Алгоритмы диагностирования линейных автоматических систем// Электронное моделирование. 1992. №6. –С.57-60.

4. Фомин В.Н. Оптимальная и адаптивная фильтрация. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003.- 410 с.
5. Синицын И.Н. Фильтры Калмана и Пугачева. -М.: Университетская книга; Логос, 2006. - 640 с.
6. Джиган В.И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы. -М.: Техносфера, 2013 -528 с.
7. Измаилов А.Ф., Третьяков А.А. Регулярные решения нелинейных задач. Теория и численные методы. Издательство: Физико-математическая литература, 1999 г.
8. Тихонов А.Н., Леонов А.С., Ягола А.Г. Нелинейные некорректные задачи, М.: Наука, 1995. -308 с.
9. Simon D. Optimal State Estimation Kalman, H-infinity and Nonlinear Approaches. Hoboken, NJ: Wiley, 2006. -526 pp.
10. [Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы.](#) - М., 2003. -278с.

